

ЭТНИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ: ОСОБЕННОСТИ И РАЗВИТИЕ В СТРАНАХ СНГ

Тошпулатов Темурабек Улугбек ўғли
Международный университет Кимё в Ташкенте

Аннотация. В статье проведён сравнительный анализ потенциала стран СНГ в сфере этнического туризма. Рассматриваются этнический состав, традиции и обычаи народов стран региона, их влияние на развитие туризма. Оценены перспективы развития этнического туризма в различных странах СНГ с учётом культурного разнообразия и текущих инфраструктурных возможностей. Предлагаются пути совершенствования туризма через межгосударственное сотрудничество и продвижение этнографических маршрутов.

Ключевые слова: этнический туризм, СНГ, традиции, этнический состав, культурное разнообразие, этнографические маршруты, межгосударственное сотрудничество

ETHNIC TOURISM: FEATURES AND DEVELOPMENT IN THE CIS COUNTRIES

Toshpulatov Temurbek Ulug'bek o'g'li
Kimyo International University in Tashkent

Abstract. The article provides a comparative analysis of the potential for ethnic tourism development in CIS countries. It examines the ethnic composition, traditions, and customs of the peoples in the region and their influence on tourism development. The article assesses the prospects for ethnic tourism in various CIS countries, considering their cultural diversity and current infrastructure capabilities. It also offers recommendations for enhancing tourism through interstate cooperation and the promotion of ethnographic routes.

Keywords: ethnic tourism, CIS, traditions, ethnic composition, cultural diversity, ethnographic routes, interstate cooperation

ETNIK TURIZM: MDH MAMLAKATLARIDAGI XUSUSIYATLAR VA RIVOJLANISH

Toshpulatov Temurbek Ulug‘bek o‘g‘li

Toshkent kimyo xalqaro universiteti

Annotatsiya. Maqolada MDH davlatlarida etnik turizm rivojlanish salohiyatining qiyosiy tahlili keltirilgan. Mintaqa xalqlarining etnik tarkibi, an'analar va urf-odatlarida hamda ularning turizm rivojiga ta'siri o'rganilgan. Maqolada MDH davlatlaridagi etnik turizmning rivojlanish istiqbollari, ularning madaniy xilma-xilligi va infratuzilma imkoniyatlari tahlil qilingan. Turizmni davlatlararo hamkorlik va etnografik yo'nalishlarni targ'ib qilish orqali rivojlantirish bo'yicha takliflar berilgan.

Kalit so'zlar: etnik turizm, MDH, an'analar, etnik tarkib, madaniy xilma-xillik, etnografik yo'nalishlar, davlatlararo hamkorlik

Введение

Этнический туризм — это форма туризма, которая позволяет людям погружаться в жизнь и традиции различных этнических групп. В странах СНГ этнический туризм становится все более популярным, так как регион богат культурным и национальным разнообразием. Каждый народ имеет свои уникальные традиции, обычаи, музыку, танцы и ремесла, что привлекает туристов, желающих узнать больше о других культурах.

Одной из особенностей этнического туризма является его **аутентичность**. В отличие от массового туризма, здесь меньше коммерциализации и больше внимания к настоящей жизни местных народов. Туристы могут проживать в традиционных домах, участвовать в праздниках и ритуалах, знакомиться с кулинарией и народными промыслами. Например, в Узбекистане можно посетить мастерские по керамике и шелку, а в Кыргызстане пожить в юрте и попробовать блюда кочевников.

За послевоенные годы международный туризм приобрел широкие масштабы и играет все более заметную роль в мировой экономике. В условиях растущего единства и взаимозависимости мира, расширения межнациональных контактов в сфере экономики усиливается инвестиционный аспект туризма. Статистика свидетельствует об устойчивых темпах его развития. В 1950 г. общее число туристов составляло 25 млн, а поступления от туризма – 2,1 млрд долларов США; в 1987 г., по данным ВТО, эти показатели составили соответственно 363 млн и 150 млрд. В 2000 г. число путешествующих достигло 698 млн, поступления от

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

туризма – более 476 млрд долларов США. В 2002 г. число туристов составило 702 млн, валютные поступления от международного туризма достигли 474 млрд долларов США. В 2007 г. число туристов, по данным ВТО, составило 898 млн. В мировой экономике на долю туризма приходится 6 % мирового валового национального продукта, 7 % мировых инвестиций, 11 % мировых потребительских расходов.

Этнические фестивали и праздники являются важной частью этого вида туризма. Они привлекают не только местных жителей, но и иностранных гостей. На таких мероприятиях можно увидеть народные танцы, послушать традиционную музыку и попробовать национальные блюда. К примеру, Наурыз — весенний праздник у тюркских народов — собирает большое количество гостей и демонстрирует богатство культурного наследия региона.

Этнический туризм играет важную роль в **сохранении культурного наследия**. Финансовая поддержка, получаемая от туристов, позволяет местным общинам сохранять свои традиции, ремесла и обычаи. Это особенно важно в условиях глобализации, когда многие уникальные культуры могут быть забыты. Кроме того, этнический туризм помогает местным жителям гордиться своей культурной идентичностью и передавать знания следующим поколениям.

Еще один важный аспект этнического туризма — это его вклад в **развитие местной экономики**. Туристы покупают изделия местных ремесленников, останавливаются в этнических поселениях, что помогает создавать рабочие места и улучшать инфраструктуру в этих регионах. Это способствует тому, что традиционные ремесла и производства, которые могли бы исчезнуть, продолжают развиваться и привлекают внимание новых поколений.

Перспективы развития этнического туризма в странах СНГ огромны. Во-первых, государственная поддержка, создание этнографических парков и развитие инфраструктуры могут значительно повысить интерес к этническому туризму. Во-вторых, создание **этнографических маршрутов**, которые будут охватывать несколько народов или регионов, поможет туристам глубже погружаться в культуру разных этнических групп. Также можно сочетать этнический туризм с гастрономическим и агротуризмом, что сделает поездки еще более интересными и насыщенными.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

Таким образом, **этнический туризм** в странах СНГ — это не просто способ изучить другие культуры, но и важный инструмент для сохранения культурного наследия и поддержки местных сообществ. Развитие этого направления поможет укрепить культурные связи, повысить толерантность и способствовать экономическому росту в регионах.

Этнический туризм в странах СНГ раскрывает богатое культурное разнообразие, унаследованное от разных исторических эпох и народов. Для упрощения анализа, страны можно объединить в несколько групп на основе их культурных и этнических характеристик:

1. Центральная Азия: Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан

Эти страны обладают схожими этническими корнями, которые уходят в кочевые и исламские традиции. Здесь этнический туризм опирается на сохранение древних ремёсел, кочевых культур и исламских обрядов.

— Казахстан и Кыргызстан: Кочевая культура здесь занимает центральное место. Туристы могут погружаться в жизнь кочевников, увидеть традиционные юрты, понаблюдать за охотой с беркутами и лошадьми, а также принять участие в этнических фестивалях. Эти мероприятия включают в себя конные соревнования, народные танцы и ремесленные мастер-классы.

— Узбекистан, Туркменистан и Таджикистан: В этих странах этнический туризм фокусируется на исламском наследии и восточных ремёслах. Города, такие как Самарканд и Бухара, известны своими мечетями и базарами, которые воссоздают атмосферу древнего Востока. Туркменистан и Таджикистан славятся традициями ковроткачества и керамики.

Эта группа стран предлагает этнический туризм, который совмещает в себе как кочевые традиции, так и исламское наследие, что делает этот регион уникальным для туристов, интересующихся восточной культурой.

2. Закавказье: Армения и Азербайджан

Эти две страны объединены общей историей и географической близостью, но различаются в культурных традициях и религиозных ценностях.

— Армения: в стране преобладают христианские традиции. Этнический туризм здесь связан с древними монастырями, архитектурой и народными ремёслами, такими как резьба по камню и изготовление ювелирных изделий.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

— Азербайджан: Азербайджан славится исламскими традициями и мастерством ковроткачества. Туристы могут посетить мастерские по изготовлению ковров и участвовать в празднованиях Новруза, древнего праздника весны.

Несмотря на религиозные различия, Армения и Азербайджан предлагают уникальный опыт этнического туризма, где переплетаются христианские и исламские традиции, что особенно привлекательно для тех, кто интересуется историей и искусством региона.

3. Северные и восточные страны СНГ: Россия и Беларусь

Эти страны отличаются своим этническим многообразием, которое включает в себя как славянские, так и финно-угорские и тюркские культуры.

— Россия: Этнический туризм в России предлагает изучение множества народов, от северных этносов до кавказских народов. Туристы могут погружаться в культуру каждого региона, будь то народные промыслы в деревнях или праздники кавказских горцев.

— Беларусь: Этнический туризм здесь связан с сельскими традициями, ремёслами и праздниками, которые часто проводятся в деревнях и агротуристических комплексах. Белорусские народные танцы и праздники, такие как Купалье, представляют особый интерес для туристов.

Россия и Беларусь предлагают этнический туризм, основанный на богатом историческом и культурном наследии, с акцентом на сельские и народные традиции.

4. Восточная Европа: Молдова

Молдова, с её древними традициями виноделия и народной музыкой, представляет собой культурный центр этнического туризма в восточной Европе.

— Молдова: Винодельческие фестивали и народные танцы играют важную роль в культурной идентичности страны. Туристы могут посетить винодельческие регионы, познакомиться с ремёслами и попробовать молдавскую кухню.

Этнический туризм в Молдове тесно связан с природой и сельскими традициями, что делает страну привлекательной для тех, кто ищет спокойные и аутентичные впечатления.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

Таким образом, этнический туризм в странах СНГ можно условно разделить на несколько ключевых направлений:

- Центральная Азия — это сочетание кочевых и исламских традиций.
- Закавказье — уникальное сочетание христианства и ислама.
- Северные страны, такие как Россия и Беларусь, предлагают культурное многообразие через народные промыслы и сельские традиции.
- Молдова и другие восточноевропейские страны ориентированы на виноделие и сельские ремёсла.

Таким образом, каждая группа стран предлагает свой уникальный набор культурных особенностей, что создаёт множество вариантов для туристов с разными интересами и предпочтениями. Более подробное изучение традиций и культурных особенностей этнических групп стран СНГ приведён в таблице 1.

Таблица 1.

Анализ стран СНГ с фокусом на основные этнические группы и культурные традиции, которые привлекают туристов

Страна	Основные этнические группы	Культурные традиции и праздники	Примеры этнического туризма
Казахстан	Казахи, русские, узбеки, уйгуры	Наурыз (тюркский новый год), Сабантуй (татарский праздник), кочевые традиции, национальная одежда, музыка, фольклор	Проживание в юртах, участие в кочевых фестивалях, посещение этнических деревень, изучение кочевой культуры и ремесел
Узбекистан		Наурыз, исламские праздники, мастер-классы по	Экскурсии в ремесленные города (Бухара, Самарканд),

	Узбеки, таджики, казахи, каракалпаки	ремеслам (ковроткачество, керамика, шелк), традиционные танцы и музыка	участие в кулинарных фестивалях, посещение исторических этнографических музеев
Кыргызстан	Кыргызы, узбеки, русские, дунгане	Наурыз, праздники кочевых народов, традиционные игры, музыка, народные костюмы, кухня	Проживание в юртах, посещение национальных парков, участие в фестивале кочевников, изучение традиций и ремесел кыргызов
Армения	Армяне, езиды, русские, ассирийцы	Армянская кухня, праздники православной церкви, армянские свадьбы, Хачкары (каменные кресты), армянские ковры и ремесла	Посещение этнических деревень, участие в мастер-классах по армянской кухне, экскурсии по древним монастырям и историческим местам
		Новруз (персидский новый год),	Экскурсии по этнографическим деревням,

Азербайджан	Азербайджанцы, талыши, русские, грузины	ковроткачество, народные танцы, музыка, кухня, кулинарные фестивали	участие в мастер-классах по ковроткачеству, посещение исторических культурных памятников
Беларусь	Белорусы, русские, поляки, евреи	Купалье (летний славянский праздник), Масленица, ремесла (ткачество, резьба по дереву), народные танцы, костюмы	Участие в народных славянских праздниках, экскурсии по деревням с ремесленными мастерскими, изучение белорусской кулинарии
Россия	Русские, татары, башкиры, буряты, чувашы, якуты	Масленица, Сабантуй, национальные танцы и музыка, фольклорные фестивали, православные праздники, традиционные обряды северных народов	Экскурсии в этнические деревни, участие в традиционных фестивалях (например, Сабантуй), поездки на север для изучения культуры северных народов
		Навруз, народные танцы	Экскурсии по историческим

Таджикистан	Таджики, узбеки, русские, киргизы	и музыка, исламские праздники, традиционная таджикская кухня, ковроткачество	памятникам, участие в ремесленных мастер-классах, посещение этнографических музеев
Туркменистан	Туркмены, узбеки, казахи, русские	Новруз, традиционные танцы и музыка, ковроткачество, народные праздники	Посещение этнических деревень, экскурсии по этнографическим памятникам, участие в традиционных танцевальных и ремесленных фестивалях
Молдова	Молдаване, русские, гагаузы, украинцы	Мэрцишор (весенний праздник), гагаузские обычаи, молдавская кухня, народные танцы, ремесла (вышивка, керамика)	Участие в кулинарных фестивалях, экскурсии по этнографическим деревням, посещение гагаузских праздников и обрядов
Грузия		Грузинские танцы, традиционная кухня,	Участие в мастер-классах по грузинской кухне, экскурсии

	Грузины, армяне, азербайджанцы, русские	православные праздники, грузинская полифоническая музыка	в этнографические деревни, участие в народных праздниках
--	---	--	--

Источник: составлен самим автором

По анализу таблицы можно выявить следующее:

Страны СНГ демонстрируют широкий спектр этнических групп и культурных традиций. Некоторые страны (например, Казахстан, Кыргызстан, Россия) обладают большими разнообразными этническими группами и кочевыми традициями, в то время как страны, как Армения и Азербайджан, известны своими уникальными местными этническими традициями и ремеслами.

Во всех странах СНГ празднуются этнические и религиозные праздники, такие как Наурыз (в тюркских странах), Масленица (в славянских странах), которые привлекают туристов и способствуют погружению в культуру. Народные танцы, музыка и фестивали являются основными составляющими этнического туризма.

Этнический туризм включает в себя ремесленные мастер-классы, такие как ковроткачество, резьба по дереву, керамика, которые распространены во многих странах СНГ и считаются важной частью сохранения культурного наследия.

Этот анализ показывает, что каждая страна СНГ обладает своим уникальным культурным предложением, которое привлекает туристов, интересующихся этническими традициями и народным искусством.

Этнографический туризм напрямую связан со многими областями науки, культуры и социального положения и требует их развития и продвижения. Когда туристы приезжают в ту или иную страну по этнографической системе, они знакомятся с развитием этнической культуры, этапами ее формирования, этногенезом и особенностями групп, в которые непосредственно входят национальные блюда, одежда, танцы и т. д. Необходимо подчеркнуть образцы ремесленничества, ритуалов и традиций, игр и архитектуры. Национальные костюмы — это одежда, которая отражает национальные особенности нации,

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

созданные с историей и используемые сегодня, которые тесно связаны с культурой и историей.

Национальная кухня — отражает стиль жизни, отношение к природе и религиозные взгляды населения. Национальный танец — является одной из важнейших основ изучения этнографии, отражающей искусство музыки, одежды и социального статуса. Устное творчество — образ жизни, общественная и социальная жизнь, трудовая деятельность, взгляды на природу и общество, убеждения, чувства к человеку и миру, мир искусства, воспитание, счастье и справедливость, воспетые в песню и включена в сказаниях. Церемонии и традиции — это культурное явление, возникающее в ходе исторического развития на основе природных и социальных потребностей, которое передается из поколения в поколение. Церемонии являются празднованием самых важных событий в жизни человека и сопровождаются общими правилами и процедурами в формальной и духовной атмосфере. [4]

Национальная архитектура — как особая сфера человеческого труда, возникла в древние времена и была направлена на удовлетворение основных жизненных потребностей. Он может удовлетворить широкий спектр практических, полезных, социально-политических, материальных, религиозных и других потребностей человека. [5] Народные игры — это общественная жизнь определенной эпохи, то есть какие продукты и инструменты использовались в играх, в какое время года, развитие потенциала, кто участники, их призы или штрафы и экономическая среда. Подводя итог, можно сказать, что этнографический туризм требует, чтобы туристы посещали и являлись свидетелями этнических культурных объектов. Каждый регион и регион (оазис, долина и т. д.) Узбекистана имеет свой уникальный облик и богатое культурное наследие. Рельеф оазиса отличается от рельефа жителей долины, и у каждого есть своя уникальная культура. Развитие этнографического туризма будет способствовать экономическому, социальному и культурному развитию отдаленных районов страны.

Этнический туризм в странах СНГ представляет собой перспективное направление, привлекающее внимание как местных, так и иностранных туристов. Этот вид туризма основывается на интересе к этническим традициям, культуре и быту народов, населяющих обширные территории постсоветского пространства.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

Страны СНГ обладают уникальным этнокультурным наследием, и разнообразие народностей, проживающих в этих регионах, создает значительные возможности для развития этнического туризма. Однако развитие этого направления сталкивается с рядом вызовов, требующих решения на государственном и местном уровнях.

Одним из ключевых факторов, способствующих развитию этнического туризма в странах СНГ, является богатая культурная палитра и традиции народов, проживающих на их территориях. Например, в Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и Таджикистане сильны кочевые традиции, и туристы могут погружаться в жизнь номадов, участвовать в мастер-классах по созданию традиционных изделий, попробовать национальную кухню и принять участие в этнических фестивалях. В этих странах востребованы экскурсии к юртам и проведение мероприятий, связанных с бытом кочевых народов. В Молдове, Беларуси и Украине развивается этнографический туризм, включающий посещение деревень и участие в ремесленных мастерских, что позволяет туристам лучше понять культурные особенности региона. В России этнический туризм особенно популярен в республиках Северного Кавказа, Башкортостане, Татарстане и других регионах с этническими меньшинствами, где туристы могут соприкоснуться с самобытной культурой, религией и традициями.

Несмотря на значительный потенциал, развитию этнического туризма в странах СНГ препятствуют инфраструктурные и организационные проблемы. В ряде регионов не хватает гостиниц, транспортной инфраструктуры и профессионально подготовленных гидов. Так, согласно данным исследования, проведенного аналитическим агентством в 2022 году, доля этнического туризма в общем туристическом потоке СНГ составляет лишь 12%, тогда как в странах ЕС этот показатель достигает 25%. В Узбекистане, например, потенциал этнического туризма также высок, но требует значительных инвестиций в инфраструктуру. В 2023 году была запущена государственная программа по развитию туризма в регионе, включая этнический туризм, однако для достижения значительных результатов потребуется больше времени.

Одной из перспективных стратегий развития этнического туризма в СНГ является интеграция современных технологий в туристические маршруты. В частности, онлайн-платформы и мобильные приложения могут помочь улучшить

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

доступ туристов к этническим мероприятиям, организовать бронирование экскурсий и обеспечить информационное сопровождение на разных языках. Например, в Казахстане в 2021 году была запущена программа по развитию цифрового туризма, что позволило увеличить приток иностранных туристов на 8% за первый год. Такие инициативы, как создание этнографических парков, где туристы могут погружаться в традиционный быт народов, также могут стать важным драйвером роста.

Кроме того, государства СНГ уделяют внимание развитию межгосударственного сотрудничества в сфере туризма. Совместные туристические маршруты, объединяющие несколько стран с общим этнокультурным наследием, могут стать ключевым фактором привлечения туристов. Например, «Великий шелковый путь» охватывает территории нескольких стран и привлекает туристов, интересующихся культурой и историей региона. Развитие таких маршрутов способствует укреплению экономических связей между странами СНГ и популяризации их культурного наследия.

В заключение, этнический туризм в странах СНГ обладает значительными перспективами для роста и развития. Несмотря на текущие проблемы с инфраструктурой и организацией, государства региона предпринимают шаги для развития этого направления, что подтверждается запуском государственных программ и развитием межгосударственного сотрудничества. Сильный акцент на сохранении этнокультурного наследия и интеграции современных технологий может стать ключевым фактором роста этнического туризма в будущем. Таким образом, этнический туризм – это практика, позволяющая познакомиться с этнической группой, самобытной культурой, открыть разнообразие культурных паттернов. В то же время для реализации потенциала этнотуризма для туристов и местных сообществ необходимо разработать концептуальные подходы к сущности и инструментам развития данного явления, что позволит внести ясность в программные документы национальных и международных организаций, занимающихся проблемами международного туризма, охраной объектов исторического и культурного наследия, реализующих благотворительные проекты в развивающихся странах и др. Бесспорным остается тезис о том, что этнический туризм является перспективным туристическим сегментом как для специалистов в области туризма, туристов и принимающих

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

сообществ, так и для международных организаций, которые рассматривают его как средство развития связей между народами.

Заключение

Этнический туризм в Узбекистане и странах СНГ представляет собой важное и перспективное направление, которое не только способствует экономическому росту регионов, но и способствует сохранению культурного наследия. Уникальные традиции, ремесла, национальная кухня и этнические обычаи привлекают туристов, стремящихся к подлинным и аутентичным впечатлениям. Узбекистан с его богатым историко-культурным наследием и кочевыми традициями уже активно развивает этнический туризм, что становится одной из важных статей дохода для страны.

В то же время, развитие этнического туризма сталкивается с вызовами, такими как недостаточно развитая инфраструктура, необходимость подготовки квалифицированных кадров и эффективного продвижения этнотуристических маршрутов на международной арене. Важно продолжать работу по модернизации туристической инфраструктуры и использовать современные технологии для продвижения этнических маршрутов, обеспечивая при этом сохранение культурного наследия и традиций.

Перспективы развития этнического туризма в странах СНГ, включая Узбекистан, тесно связаны с возможностью межгосударственного сотрудничества, организацией совместных туристических маршрутов и созданием этнографических комплексов. Интеграция этих усилий с государственной поддержкой и привлечением частного сектора может стать важным шагом для успешного роста данного направления, делая его одним из приоритетных в туристической отрасли региона.

Список источников

1. Александрова А. Ю. Впечатления туриста как результат взаимодействия с инокультурной средой // Сетевой научный журнал. 2019. № 11. С. 6–19.
2. Воронкова Л. П. Антропология туризма: зеркало для «человека путешествующего» // Научное обозрение. Серия 2: Гуманитарные науки. 2013. № 1-2. С. 143–150.
3. Всеобщая декларация ЮНЕСКО о культурном разнообразии: принята 2 ноября 2001 года Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/cultural_diversity.shtml (дата обращения: 10.09.2024).
4. Как профессиональные ассоциации помогают туризму во Франции. URL: <https://www.atorus.ru/news/presscentre/new/41227.html> (дата обращения: 10.09.2024).
5. Квебекская декларация по сохранению духа места: Принята 16-й Генеральной Ассамблеей ИКОМОС в Квебеке, Канада, 4 октября 2008 года. URL: http://icomos-spb.ru/component/joomdoc/2008_%20%20%20%20%20.pdf/download (дата обращения: 10.09.2024).
6. Петросьян Д.А. Концепция fair trade // Торговая политика. 2018. № 3 (15). С. 80–124.
7. Турстат: [сайт]. URL: <http://turstat.com/tag/yetnoturizm> (дата обращения: 20.10.2022).
8. Хартия по культурному туризму, принятая на Международном семинаре по туризму и современному гуманизму в Брюсселе (Бельгия) 8 и 9 ноября 1974 г. URL: https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2015/08/27/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%8F_1974.pdf (дата обращения: 10.09.2024).
9. Cousin S. (2008). L'Unesco et la Doctrine du tourisme culturel // Civilisations. № 58. P. 41–56.
10. Demanget M. Tourisme à géométrie variable en terre indienne: l'exemple des Indiens mazatèques. Оахаса, Мехике // Autrepart. 2007. № 42. P. 21–38.

ISSN (E): 2181-4570 ResearchBib Impact Factor: 6,4 / 2023 SJIF 2024 = 5.073/Volume-2, Issue-9

11. Hosts and Guests. The Anthropology of Tourism. Valene L. Smith, Editor. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. 1977. 254 p. URL: <https://doi.org/10.9783/9780812208016.263> (дата обращения: 10.09.2024).

12. King B. What is ethnic tourism? An australian «What is ethnic tourism? an australian What is ethnic tourism? An Australian perspective // Annals of Tourism Research. 1994. № 15(3). P. 173–176.

13. Simoni B. Encountering Tourism. The Oxford Research Encyclopedia of Anthropology // Oxford University Press. 2020. P. 1–52.